

Tagungsnummer

V41

Thema

Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung

Biogeochemie gekoppelter Stoffkreisläufe (NPK) unter traditioneller Landnutzung

Autoren

T. Appel¹, L. Wald¹, D. Kern¹, K. Friedrich¹

¹Technische Hochschule Bingen, Bingen

Titel

Phosphor-Düngewirkung von industriell hergestellten Karbonisaten aus dem Klärschlamm einer kommunalen Kläranlage

Abstract

Mit dem ersten PYREG-Reaktor, der im industriellen Maßstab auf einer kommunalen Kläranlage installiert ist, wurden aschereiche Kohlen (Karbonisate) aus dem Klärschlamm hergestellt. Drei verschiedene Karbonisate wurden produziert, bei 500 °C, 600 °C und 700 °C. In einem Gefäßversuch wurden Mais und Weidelgras mit den Karbonisaten gedüngt und die P-Aufnahme der Pflanzen analysiert. Gemessen an der P-Aufnahme der mit Triplesuperphosphat gedüngten Pflanzen betrug die Düngewirkung der Karbonisate 60 % (500 °C und 600°C-Karbonisate) bzw. 40 % (700 °C-Karbonisat). Die in den Karbonisaten gemessenen Schwermetalle lagen unterhalb der Grenzen der Düngemittelverordnung. Das Karbonisieren des Klärschlammes zur landbaulichen Verwertung der Karbonisate ist somit ein zukunftsweisendes Verfahren. Zum einen wird der im Klärschlamm enthaltene Phosphor wiederverwertet. Zum anderen stellt die Karbonisierung bei 500 °C eine kostengünstige Möglichkeit dar, Klärschlamm zu hygienisieren, organische Schadstoffe zu eliminieren und dem Boden stabilen Kohlenstoff zuzuführen.

Literatur

Appel, T. und Friedrich, K. (2017): Phosphor-Recycling mit Karbonisaten aus Klärschlamm. Schriftenreihe des Hermann-Hoepke-Instituts, Band 1, Technische Hochschule Bingen, ISBN: 978-3-9810496-2-6.